

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ НА КАРТОФЕЛЕ В ПЕРМСКОМ КРАЕ

А.Т. КАЙГОРОДОВ, Н.И. ПИСКУНОВА,

Пермский филиал ФГБУ «РосАгрохимслужба», Россия, г. Пермь
e-mail: perm@rosah.ru

Аннотация: в статье освещены некоторые аспекты применения биопрепаратов как в литературе, так и в полевом опыте, проведенном сотрудниками Пермского филиала ФГБУ «РосАгрохимслужба» на дерново–слабоподзолистой среднесуглинистой почве на лессовидных отложениях. Почва имеет типичные для нашей местности агрохимические показатели. В опыте идет сравнение воздействия разных биопрепаратов на урожайность и качество картофеля в не совсем благоприятных условиях Пермского края. Прибавка в лучшем варианте составила 28 ц/га, а во втором по значению 18 ц/га, что тоже значительная, следующая по значению 16 и последняя 14 ц/га, прибавка и качество при этом было тоже хорошее.

Ключевые слова: гуминовые вещества, биопрепараты, картофель, урожайность, качество продукции, агрохимические показатели, микроэлементы, радионуклиды, тяжелые металлы, экономическая оценка

ВВЕДЕНИЕ

В некоторых ученых кругах очень сильно возрос интерес к биологическим препаратам. В настоящее время появилось много удобрений на их основе. Все наперебой расхваливают свойства выделенных ими биопрепаратов, приписывая им не только прибавку к урожаю, но и множество других положительных качеств. Труженики сельского хозяйства тоже проявляют определенный интерес к ним, особенно садоводы и огородники. Вместе с тем, широкого применения в сельском хозяйстве они пока не нашли. Возможно, из-за жидкого физического состояния их, или невозможности приобретения достаточных количеств, или по каким-то другим причинам.

В литературе биопрепараты приобрели широкое освещение. Особенно ученых заинтересовали гуматы. Это удобрения, имеющие в своем составе гуминовые вещества. «Гуминовые вещества – специфические органические соединения, представляющие собой содержательную часть биоэнергетической матрицы цепей питания живых существ и суть обменного взаимодействия тех сред, в которых происходит и/или происходила трансформация отмерших остатков организмов (в большей степени растительных) (Попов, 2004). В своей монографии ученый дал исчерпывающие сведения о строении, происхождении и свойствах гуминовых веществ.

Гуматы – это производное от гуминовых кислот, а точнее, их калиевые и натриевые соли. Они составляют химическую базу гумуса. Гумус же отвечает за непрерывное течение и стабильность разнообразных биохимических процессов, активно протекающих в земле.

Добавление гумуса в тяжелую глинистую землю делает ее рыхлой и мягкой, а песчаный грунт с его введением становится более связанным и плодородным.

Многие ученые проводили опыты, изучающие влияние различных гуминовых веществ на рост,

развитие, повышение урожайности, качества и устойчивости к вредным влияниям погодных и других условий разных сельскохозяйственных культур. К примеру, в Республике Башкортостан провели исследования биопрепаратов на урожайность и качество гречихи. Из биопрепаратов были взяты Гуми-20М Богатый, Борогум Комплексный и Бионекс Кеми Биополимик в разных вариантах. Во всех вариантах при безотвальной вспашке и после гороха, как предшественника, были получены хорошие результаты (Акчурин, Низаева, 2024).

В Тамбовской области гуминовые вещества, совместно с микро и макроэлементами, дали большую прибавку урожая на озимой и яровой пшенице до 26%, в Ульяновской области – 15,1%, в Курганской – 6%, а в Рязанской – даже 29,2% (Можарова и др., 2021).

Проблемами сравнения элементарных составов ГК зональной дерново–подзолистой почвы и урбаноземов занялись в Северном административном округе г. Москвы. Выяснилось, что ГК дерново–подзолистой почвы в сравнении с ГК урбаноземов имеют как сходные черты, так и отличия. В тех и других гуматах много водорода и углерода, но в последних намного больше азота (Филатова, Мамонтов, 2021).

Шаповалова и др. (2021), проводили исследования с действием ГК на урожай и качество картофеля в Нечерноземной зоне и Центрально–Черноземном районе. Результаты исследований свидетельствуют, что независимо от климатической зоны и погодных условий выращивание картофеля на основе комплекса аминокислот, гуматов, макро-, мезо- и микроудобрений оказывает положительное влияние на урожайность и качество картофеля.

Изучено действие гуминового препарата Life Force Natural Yumic Acids и препарата на основе лишайникового сырья «Ягель–DETOX» и установлено, что ГВ совместно с полным минеральным удобрением способствуют повышению урожайности

и улучшению качества картофеля (Лукьянова, Верховцева, 2021).

Этот список можно продолжать и продолжать, но уже становится ясно, что добавление биопрепаратов всегда благотворно сказывается на урожайности и качестве всех сельскохозяйственных культур, но сила воздействия зависит и от вида выращиваемой культуры, и от состава самого биопрепарата. По степени эффективности гумата калия, например, растения можно поделить на 4 группы:

- сильно восприимчивые – к этой группе относится большинство овощных культур;
- стандартно реагирующие – некоторые злаки, кукуруза, люцерна;
- слабо воспринимающие – бобовые;
- растения, реакция которых на удобрение почти незаметна, – тыква и подсолнечник.

Вот что известно о происхождении таких биопрепаратов, как гуматы. Около 50 лет назад в Херсонском университете Лидия Христева сделала важное открытие. Выделив из обычной почвы гуминовые кислоты в виде раствора их натриевых солей, она полила ими растения и обнаружила, что они существенно ускорили свой рост, образуя мощную корневую систему. Так впервые была установлена биологическая активность гуматов. Вся дальнейшая научная деятельность профессора Христовой была посвящена этой проблеме. Она нашла способ выделения гуматов из углей и вместе со своими учениками и сотрудниками провела десятки экспериментов на самых различных видах растений.

Гуминовые вещества составляют специфическую группу высокомолекулярных темноокрашенных веществ, образующихся в процессе разложения органических остатков в почве путем синтеза из продуктов распада и гниения отмерших растительных и животных тканей, то есть в процессе их гумификации. Количество углерода, связанного в гуминовых кислотах почв, торфа, углей, почти в четыре раза превосходит количество углерода, связанного в органическом веществе всех растений и животных на земном шаре. Но гуминовые вещества не просто отходы жизненных процессов, они являются естественными и важнейшими продуктами совместной эволюции минеральных веществ и растительного мира Земли.

В последние годы ученые выявили общие биохимические и экологические функции гуминовых веществ и их влияние на развитие растений. Среди важнейших можно выделить следующие:

- аккумулятивная — способность гуминовых веществ накапливать долгосрочные запасы всех элементов питания, углеводов, аминокислот в различных средах;
- транспортная — образование комплексных органоминеральных соединений с металлами и микроэлементами, которые активно мигрируют в растения;

– регуляторная – гуминовые вещества формируют окраску почвы и регулируют минеральное питание, катионный обмен, буферность и окислительно-восстановительные процессы в почве;

– протекторная – путем сорбции токсичных веществ и радионуклидов гуминовые вещества предотвращают их поступление в растения.

Совмещение всех этих функций обеспечивает повышенные урожаи и необходимое качество сельскохозяйственной продукции. Особенно важно подчеркнуть положительный эффект от действия гуминовых веществ при неблагоприятных условиях воздействия среды: низкие и высокие температуры, недостаток влаги, засоление, накопление ядохимикатов и наличие радионуклидов.

Неоспорима роль гуминовых веществ и как физиологически активных веществ. Они изменяют проницаемость клеточных мембран, повышают активность ферментов, стимулируют процессы дыхания, синтеза белков и углеводов, увеличивают содержание хлорофилла и продуктивность фотосинтеза, что в свою очередь создает предпосылки получения экологически чистой продукции.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА

В соответствии с письмом Минсельхоза России от 13.04.2015 № АВ-19-27/4764 об организации работ по закладке полевых опытов сотрудниками нашего филиала 30.05.2024 г. был заложен опыт с целью выяснения эффективности применения жидкого биоудобрения «Джой Монодоза Биогумус», производимого ООО «ЭнергоРежим», ОЖЗ удобрения Гуми-20, «Гумакс» гуминовая паста и жидкое удобрение «Байкал-ЭМ» под урожай картофеля (*Solanum Tuberosum* L) сорта «Гала». Предшественником был ячмень без удобрений. Согласно методике полевого опыта (Молотов, 1966) опыт считается однофакторным и единичным.

По причине отсутствия техники для опрыскивания был заложен полевой производственный опыт на территории учебного опытного поля Пермского сельскохозяйственного университета, повторность 4-х кратная, схема опыта, следующая:

1. Обработка посадочного материала препаратом «Байкал-ЭМ» + 5-ти кратное опрыскивание.
2. Обработка посадочного материала препаратом «Джой Монодоза Биогумус» + пятикратное опрыскивание.
3. Обработка посадочного материала препаратом ОЖЗ удобрения «Гуми-20» + пятикратное опрыскивание.
4. Обработка посадочного материала раствором гуминовой пасты «Гумакс» + пятикратное опрыскивание.
5. Контроль без удобрений, замачивание в дистиллированной воде + 5-ти кратное опрыскивание водой.

Рассмотрим характеристики заданных препаратов:

- биоудобрение «Джой Монодоза Биогумус»

имеет действующее вещество: вытяжку из биогумуса (продукта переработки навоза КРС специальными калифорнийскими червями)

– удобрение «Гуми-20» (ОЖЗ «Гуми-20 Универсальный» – природный эликсир плодородия).

– микробиологический препарат «Байкал-ЭМ-1» доктора Шабалина.

– «Гумакс» – натриевые соли гуминовых кислот. Содержание гуминовых кислот и солей 50% на сухой вес. При растворении в воде образуют гуминовые комплексы, выступающие в роли биологически активных веществ.

У всех препаратов примерно одинаковые положительные качества:

– активизируют рост и ускоряют развитие растений,

– повышают урожайность культур,

– повышают устойчивость к болезням и неблагоприятным погодным условиям,

– улучшают почвенную микрофлору.

Предварительно было сделано замачивание клубней на 10 часов. Картофель был отобран одного размера в количестве 20 штук на делянку. Посадка была произведена на опытном поле сельскохозяйственного университета 30 мая, в четырехкратной повторности. После посадки начались затяжные дожди и первое опрыскивание было проведено только 22 июня, а не через 10-14 дней, как планировалось.

Второе опрыскивание и прополка всходов были проведены 04 июля. Одновременно провели и окучивание. Следующее опрыскивание произошло 17 июля, далее 27 июля, и последнее опрыскивание 08 августа. Уборку провели 30 августа.

Для полноты картины 22.07.2024 г. в непосредственной близости от делянок был заложен разрез. Вот его описание, а агрохимическая характеристика дана в таблице 1:

$A_{\text{пах}}$ 0-22 см. Светло-серый, среднесуглинистый, рыхлый, комковато-пылеватый, слегка влажноватый, с обилием гальки и корней, переход заметный.

AB_1 22-48 см. Темно-бурый, плотный, влажноватый, мелко-ореховатый с глянцевой присыпкой на гранях, тяжелосуглинистый, гальки, по-прежнему, много, корней тоже.

B_1 48-72 см. Рыжевато-ореховато-пластинчатый, легкосуглинистый, плотный, галька есть по-прежнему, переход постепенный.

B_2 72-90 см. Темнее предыдущего, песчаный, плотный, красновато-бурый, ореховатой структуры, переход неясный.

B_2C 90-130 см. Плотный красно-бурый, пластинчато-ореховатый, супесчаный, переход неясный.

C 130-145 см. Зеленовато-серый песчаник, очень плотный, неясно пластинчатой структуры.

Почва дерново-слабоподзолистая среднесуглинистая на лессовидных отложениях.

По данным таблицы 1 видно, что почва не слишком плодородная. Содержание гумуса низкое, но поскольку профиль находится в промывном водном режиме, то гумус присутствует даже в горизонте C на глубине 130 см и более. Сумма обменных оснований с глубиной увеличивается.

Гидролитическая кислотность большую величину имеет в горизонте вымывания B_2 и следующем за ним горизонте B_2C .

Таблица 1. Агрохимическая характеристика почвенного профиля по горизонтам

Горизонт и глубина, см	Гумус, %	Сумма обменных оснований	N_p , мг-экв./100 г почвы	Содержание подвижных форм, мг/кг		pH_{KCl}	Содержание, мг/кг		Остаточные пестициды, мг/кг
				P_2O_5	K_2O		Ca	Mg	
$A_{\text{пах}}$ 0-22	1,61	15,69	1,98	387	226	5,43	13,38	2,13	<0,05
AB_1 , 22-48	1,65	15,69	1,91	295	222	5,44	12,88	2,25	<0,05
B_1 , 48-72	0,57	15,29	2,35	288	50	4,27	12,38	2,38	<0,05
B_2 , 72-90	0,34	16,08	2,92	367	31	4,25	12,63	3,00	<0,05
B_2C , 90-130	0,35	21,18	3,19	352	41	4,05	16,63	3,13	<0,05
C , 130-145	0,20	22,55	1,63	470	34	4,80	18,25	3,38	<0,05

Размеры делянок 3 м × 5 м = 15 м², общая площадь участка 180 м².

Содержание подвижного фосфора увеличивается с глубиной, а содержание обменного калия наибольшее в первых двух горизонтах, а в нижних горизонтах его очень мало. Кислотность почвенно-

го раствора не сильно, но снижается вниз, а в материнской породе снова увеличивается.

Содержание кальция по профилю меняется довольно сильно: в верхнем горизонте чуть больше, чем в трех следующих, а в нижних горизонтах значительно превышает значения верхнего горизонта.

Материнская порода карбонизирована и вскипает с 10% НС1. Магний же увеличивается с продвижением вниз и максимум его находится в горизон-

те С. Остаточных пестицидов минимальное количество. В таблице 2 приведены данные по тяжелым металлам.

Таблица 2. Характеристика почвы по содержанию тяжелых металлов

Горизонт и глубина, см	Подвижные формы тяжелых металлов, мг/кг				Валовые формы тяжелых металлов, ртути и мышьяка, мг/кг					
	Zn 23	Pb 6	Cd 0,01	Cu 3	Zn 100	Pb 65	Cd 5	Cu 66	Hg* 2,1	As* 10
ПДК										
A _{пах} , 0-22	0,495	0,03	0,01	0,24	33,77	7,96	0,15	18,59	0,032	4,6
AB ₁ , 22-48	0,335	0,97	0,007	0,275	31,81	8,09	0,115	19,85	0,002	5,9
B ₁ , 48-72	0,01	0,57	0,005	0,760	37,115	3,525	0,09	29,425	0,003	6,0
B ₂ , 72-90	0,02	0,83	0,002	0,97	33,465	3,24	0,095	33,445	0,037	6,9
B ₂ C, 90-130	0,095	0,615	0,003	1,615	42,15	2,58	0,11	35,67	0,034	8,0
C, 130-145	0,03	1,27	0,003	0,66	47,76	3,31	0,13	29,987	0,03	13,0

По почвенному профилю тяжелые металлы распределены по-разному. Валовые формы цинка увеличиваются сверху вниз, свинец находится в большем количестве в верхних горизонтах, меди больше в горизонтах вымывания, а кадмий распределяется по профилю более-менее равномерно. Ртуты чуть больше сверху и в горизонтах вымывания, а мышьяк увеличивается книзу. С подвижными формами картина другая: цинка больше в верхних горизонтах, количество свинца неравномерное: во втором и четвертом горизонте увеличение, в верхнем его совсем мало, в третьем и пятом понижение значений, а в горизонте С - максимум. Меди в верхних горизонтах мало, но дальше идет увеличение и максимум достигается в горизонте вымывания, хотя в горизонте С ее еще достаточно много. Максимум кадмия лежит на поверхности, потом чуть меньше в горизонте B₁, а в остальных горизонтах его совсем мало.

Но все показатели не превышают ПДК, кроме мышьяка в материнской породе на глубине почти 1,5 м, что практически не влияет на урожай.

По содержанию микроэлементов почва бедна. Лучше всего она обеспечена медью и бором, еще сера и кобальт имеют в нижнем горизонте вторую группу обеспеченности, а кобальт еще и в верхних горизонтах тоже средне обеспечен. А всеми остальными элементами наша почва обеспечена плохо. Железо не определялось.

Обедненность питательными веществами и микроэлементами в верхней части профиля объясняется еще и тем, что опыт заложен на склоне в 3°. Из-за того, что прошли интенсивные дожди, верхний горизонт слегка смылся. Содержание микроэлементов и радионуклидов приведено в таблице 3, по данным которой видно, что содержание радионуклидов в почве даже не приближается к ПДК.

Таблица 3. Характеристика почвенного профиля по содержанию микроэлементов и радионуклидов

Горизонт и глубина, см	Содержание микроэлементов, мг/кг							Содержание радионуклидов, Бк/кг	
	B	Co	Zn	Cu	Mn	F 10	S	⁹⁰ Sr 556	¹³⁷ Cs 185
ПДК									
A _{пах} , 0-22	0,6	1,14	0,56	4,22	13,52	0,43	2,74	89,4	3,58
AB ₁ , 22-48	0,84	1,24	0,29	5,09	9,19	0,24	1,82	65,2	<3,86
B ₁ , 48-72	0,56	0,65	0,001	6,48	2,27	<0,24	5,43	60,3	<5,14
B ₂ , 72-90	4,89	0,56	0,001	6,62	2,61	<0,24	4,08	54,3	<2,17
B ₂ C, 90-130	1,87	0,7	0,003	9,56	1,99	<0,24	4,6	47,6	<3,34
C, 130-145	2,13	1,4	0,02	8,93	3,85	<0,24	6,34	<35,6	<2,03

Методы определения показателей в почве и продукции стандартные: pH_{KCl} : ГОСТ 26483-85; гумус: по Тюрину (ГОСТ 26213-91); подвижные формы фосфора и калия: (ГОСТ Р 54650-2011); обменные основания Са и Mg: (ГОСТ 26487-85); сумма поглощенных оснований: по методу Каппена (ГОСТ 27821-88); остаточные пестициды: тонкослойная хроматография (гексановая вытяжка) (ГОСТ 13496.20-87); подвижные формы тяжелых металлов (Zn, Cu, Cd, Pb): атомно-абсорбционный метод; определение валовой ртути и мышьяка: фотометрический метод; определение удельной радиоактивности радионуклидов ^{90}Sr , ^{137}Cs : сцинтилляционный гамма-бета-спектрометр с программным обеспечением «Прогресс 5:2».

Целью нашего опыта было выяснение влияния разных биоудобрений на урожай и качество картофеля.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

30.08.2024 г. проведена уборка и отбор образцов пахотного горизонта по всем делянкам.

За время вегетации произошли незначительные изменения в органическом веществе в сторону уменьшения, суммы обменных оснований в сторону увеличения, соответственно уменьшилась гидролитическая кислотность, незначительно уменьшились показатели содержания кальция и магния, по-видимому, сумма обменных оснований увеличилась за счет других элементов. Содержание подвижного фосфора и обменного калия тоже уменьшилось незначительно, так же, как и pH_{KCl} .

Содержание валовых форм меди, цинка и свинца после уборки немного увеличилось, кадмия, наоборот, уменьшилось, а ртуть и мышьяк остались примерно на том же уровне.

Подвижные формы тяжелых металлов повели себя несколько иначе. Медь и свинец увеличились, цинк уменьшился, а кадмий остался на том же уровне. В любом случае все показатели не приближаются к ПДК. Содержание радионуклидов немного изменилось в сторону увеличения, но незначительно. Можно сделать вывод, что в этом плане почвы безопасны.

Из определенных микроэлементов бор, кобальт, медь и марганец меняются в сторону увеличения, но увеличение незначительное. Произошло уменьшение количества цинка, бора, серы и фтора, но тоже незначительное. К сожалению, по техническим причинам железо не определяется. Выяснилось, что содержание меди и бора повышенное, как до уборки, так и после нее, содержание кобальта сначала было низкое, а после уборки, стало средним, сера была 2 группы – средняя, и после уборки, несмотря на некоторое понижение, тоже осталась средняя. Цинк и марганец имеют низкое содержание, т.е. первую группу, фтора тоже не слишком много.

По всей вероятности, опрыскивание растений картофеля биопрепаратами повлияло на агрохимические показатели почвы, но незначительно.

Результаты, полученные в опыте, приведены в таблице 4.

Средняя ошибка опыта показывает, насколько среднее значение, полученное в нашем эксперименте, вероятно, отличается от истинного среднего значения генеральной совокупности, что разброс данных был не так велик, а низкий коэффициент вариации (обычно ниже 33%) говорит об однородности выборки и небольшой изменчивости данных. Данные вполне достоверны.

Таблица 4. Прибавка основной продукции, полученная в опыте

№ варианта	Применяемый препарат	Средняя урожайность картофеля, ц/га	Прибавка к контролю, ц/га	Средняя урожайность ботвы, ц/га	Прибавка к контролю, ц/га
1	«Байкал-ЭМ»	159	+16	31,5	+8
2	«Джой Монодоза Биогумус»	171	+28	35,0	+11,5
3	ОЖЗ «Гуми-20»	161	+18	32,5	+9
4	Раствор Пасты «Гумакс»	157	+14	31,0	+7,5
5	Без удобрений контроль	143		23,5	
$M \pm m$		158±4,5		30,7±7,44	
V		6,4		14,85	
Lim		143-171		23,5-35	

От применения вытяжки калифорнийских червей «Джой Монодоза Биогумус» прибавка больше, чем от ОЖЗ «Гуми-20», «Байкала-ЭМ-1» и раствора гуминовой пасты «Гумакс». На втором месте при-

бавка от ОЖЗ «Гуми-20», на третьем – «Байкал-ЭМ», на четвертом – раствор гуминовой пасты «Гумакс».

Хотя урожайность картофеля не очень высокая, но на это существуют объективные причины: поса-

дочный материал был невысокого качества, а главная причина в сильных и затяжных дождях, прошедших после посадки. Часть картофеля была замыта песчаными потоками с верхней части склона. Во время окуливания мы с трудом пробивали эту по-

верхностную корку, чтобы создать картофелю возможность для нормального роста и развития.

Показатели качества, приведенные в таблицах 5 и 6, по всем вариантам отличаются не очень сильно, но все-таки отличия есть.

Таблица 5. Показатели качества продукции клубней картофеля, полученные в опыте в 2024 г.

№ п/п	Вла-га, %	Абсол. сухое в-во, %	Содержание в абсолютно сухом веществе, %										
			N	P	K	Ca	Mg	протеин	крахмал	клетчатка	зола	жир	сахар
1	78,17	21,83	1,79	0,40	1,73	0,13	0,20	11,19	61,25	5,46	4,73	3,16	6,91
2	79,86	20,14	1,80	0,45	1,82	0,10	0,21	11,38	62,18	6,19	5,02	3,23	6,44
3	79,42	20,58	1,72	0,45	1,86	0,11	0,19	10,75	54,98	7,04	4,95	3,15	6,12
4	80,69	19,31	1,82	0,43	1,89	0,12	0,23	11,38	63,27	6,21	5,24	3,41	6,31
5	79,82	20,18	1,90	0,38	1,64	0,16	0,22	11,88	62,74	5,23	5,02	3,52	6,79

Например, вариант контроля содержит больше азота, возможно нитратного, фосфора и калия несколько меньше, чем в исследуемых вариантах, кальция тоже больше, а вот содержание магния больше в вариантах с пастой Гуми. Крахмала в варианте с Байкалом-ЭМ меньше, чем в остальных вариантах, а клетчатки и сахара немного меньше. Жира несколько больше в контроле, а сахара боль-

ше всего в первом варианте. Очевидно, что показатели хоть и отличаются не так сильно, зависят от свойств биопрепарата.

Показатели качества ботвы только подтверждают предположение, что биопрепараты оказывают некоторое влияние на растения, которое зависит от свойств этого биопрепарата.

Безопасность продукции приведена в таблице 7.

Таблица 6. Показатели качества продукции ботвы картофеля, полученные в опыте

№ п/п	Вла-га, %	Абсол. сухое в-во, %	Содержание в абсолютно сухом веществе, %										
			N	P	K	Ca	Mg	крахмал	клетчатка	зола	жир	сахар	каротин
1	84,67	15,33	2,90	0,34	2,94	2,79	0,36	18,13	26,71	21,36	0,65	4,17	12,50
2	84,30	15,70	2,71	0,37	2,78	2,98	0,38	16,94	27,40	22,83	0,70	5,06	13,42
3	82,17	17,83	2,89	0,38	2,97	2,56	0,32	18,06	29,52	31,76	0,69	4,98	11,59
4	81,96	18,04	2,93	0,38	2,75	3,32	0,37	18,31	28,06	22,91	0,72	5,13	12,43
5	83,46	16,54	2,82	0,44	2,80	2,41	0,39	17,63	27,12	26,27	0,75	5,70	13,07

Таблица 7. Валовые формы тяжелых металлов и остаточных пестицидов в продукции

Вариант	Продукция	Валовые формы тяжелых металлов и токсичных элементов, мг/кг						Остаточные пестициды, мг/кг	
		Zn	Cu	Cd	Pb	Hg	As	ДДТ	ГХЦГ
1	Ботва	15,98	6,58	0,209	1,599	0,017	0,19	<0,01	<0,05
	Клубни	7,15	3,43	0,140	0,183	0,004	0,07	<0,01	<0,05
2	Ботва	15,29	5,55	0,291	2,046	0,036	0,12	<0,01	<0,05
	Клубни	9,67	3,95	0,196	0,168	0,003	0,04	<0,01	<0,05
3	Ботва	10,37	3,94	0,118	2,056	0,018	0,18	<0,01	<0,05
	Клубни	9,24	4,82	0,292	0,188	0,002	0,06	<0,01	<0,05
4	Ботва	16,69	7,30	0,299	0,977	0,036	0,09	<0,01	<0,05
	Клубни	7,98	3,75	0,108	0,221	0,001	0,07	<0,01	<0,05

Продолжение таблицы 7

Вариант	Продукция	Валовые формы тяжелых металлов и токсичных элементов, мг/кг						Остаточные пестициды, мг/кг	
		Zn	Cu	Cd	Pb	Hg	As	ДДТ	ГХЦГ
5	Ботва	28,0	11,36	0,130	2,011	0,040	0,21	<0,01	<0,05
	Клубни	9,98	4,92	0,164	0,198	0,003	0,06	<0,01	<0,05
ПДК	Ботва	50,0	30,0	0,3	5,0	0,05	0,5	-	-
	Клубни	50,0	10,0	0,03	0,5	0,02	0,2	<0,1	<0,1

Можно сделать вывод, что все варианты имеют примерно одинаковое качество. Содержание тяжелых металлов и токсичных элементов в продукции даже близко не приближается к ПДК и, хотя выявить

какую-то зависимость невозможно из-за пестроты результатов, становится понятно, что продукция безопасна. Это же подтверждается таблицей 8.

Таблица 8. Содержание микроэлементов, нитратов и радионуклидов в продукции

Вариант	Продукция	Микроэлементы, мг/кг					Нитраты, мг/кг	Радионуклиды, Бк/кг	
		Zn	Cu	Mn	B	Co		⁹⁰ Sr	¹³⁷ Cs
1	Ботва	2,66	7,22	154,11	12,97	2,04	155	<21	<10,1
	Клубни	2,15	7,05	11,12	6,01	0,45	29,9	<41	<56
2	Ботва	6,18	15,73	120,37	12,2	2,98	148	<30	<7,4
	Клубни	4,77	4,958	8,52	5,66	0,44	27,3	<65	<52
3	Ботва	4,11	9,32	215,88	11,89	2,43	162	<23	<10,5
	Клубни	3,49	6,69	6,68	6,31	0,37	15,3	<47	<38
4	Ботва	4,145	8,648	129,01	15,58	2,78	166	<28	<7,4
	Клубни	1,622	5,539	7,30	6,41	0,44	11,1	<69	<54
5	Ботва	2,05	13,65	61,76	16,79	2,98	166	<31	<6,1
	Клубни	1,98	5,29	9,81	8,33	0,30	9,9	<56	<58
ПДК	Ботва	-	-	-	-	-	1000	40	70
	Клубни	-	-	-	-	-	300	180	400

Цинком и медью более всего богат второй вариант, марганца больше в 3 варианте в ботве, а в клубнях в первом, бора больше всего в контроле, а кобальта в ботве второго варианта и контроля одинаково, а в клубнях лидирует 2 вариант и четвертый.

Нитратов в ботве больше в контроле и четвертом варианте, а в клубнях в первом варианте. Если взять в отдельности любой показатель, то ни один из них не приближается к ПДК, в том числе и содержание радионуклидов. По таблице 9 видно, что все биопрепараты дают хорошую отдачу.

Таблица 9. Экономическая эффективность применения жидких удобрений

№ п/п	Вариант	Урожайность, ц/га	Прибавка, ц/га	Стоимость прибавки, руб./га	Затраты, руб./га	Чистый доход, руб./га	Окупаемость, руб./руб.
1	«Байкал-ЭМ»	159	+16	72000	24352	47648	1,96
2	«Джой Моно-доза Биогумус»	181	+28	126000	42616	83384	1,96
3	ОЖЗ «Гуми -20»	161	+18	81000	27396	53604	1,96
4	Раствор Пасты «Гумакс»	157	+14	63000	21308	41692	1,96
5	Без удобрений контроль	143	-	-	-	-	-

Все испытуемые биопрепараты дали значительную прибавку по сравнению с контролем, и стали окупаться сразу, самую большую прибавку урожая дал препарат «Джой Моно-Доза Биогумус».

ВЫВОДЫ

1. Прибавка в лучшем варианте составила 28 ц/га, а во втором по значению 18 ц/га, и тоже довольно значительная, следующая по значению 16 и последняя 14 ц/га, прибавка и качество при этом было тоже хорошее.

2. Урожайность ботвы только подтвердила, что в варианте с удобрением «Джой Моно-Доза Биогумус» получены наибольшие прибавки.

3. Качество продукции не очень сильно зависит от состава биопрепарата, хотя оно и отличается друг от друга, но не так значительно.

4. Расчет экономической эффективности подтвердил, что применение удобрений окупается почти сразу после опрыскивания в добавление к замачиванию.

5. Применение жидких биопрепаратов будет зависеть от возможностей самого хозяйства: может ли оно закупить биопрепарат и имеет ли технику для его внесения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Акчурин Р.Л., Низаева А.А. Влияние экологически безопасных технологий применения биопрепаратов на продуктивность гречихи // Агрохимический вестник. № 6. 2021. С. 9-13.
2. Лукьянова М.В., Верховцева Н.В. Эффективность применения препаратов с физиологически активными свойствами при выращивании картофеля (*Solanum tuberosum* L.). // Проблемы агрохимии и экологии. № 2. 2019. С. 31-35.
3. Можарова И.П., Коршунов А.А., Вознесенская Т.Ю. Влияние полифункциональных удобрений с включением гуминовых веществ, аминокислот, макро-и микроэлементов на урожайность и качество яровой и озимой пшеницы // Агрохимический вестник. № 6. 2018. С. 39-43.
4. Молостов А.С. Методика полевого опыта. М.: Колос, 1966. 236 с.
5. Попов А.И. Гуминовые вещества. Свойства, строение, образование. СПб.: СПбГУ, 2024. 245 с.
6. Филатова А.И., Мамонтов В.Г. Элементный состав, оптические и термические свойства гуминовых кислот в почвах северного административного округа г. Москвы // Агрохимический вестник. № 1. 2021. С. 64-72.
7. Шаповал О.А., Можарова И.П., Федотова Л.С. Эффективность применения полифункциональных удобрений с аминокислотами // Проблемы агрохимии и экологии. № 4. 2018. С. 21-26.

THE USE OF BIOLOGICAL PREPARATIONS ON POTATOES IN THE PERM REGION

A.T. KAIGORODOV, N.I. PISKUNOVA,
Perm branch of the FSBI "RosAgrokhim service"

Abstract: the article highlights some aspects of the use of biological products both in the literature and in the field experience conducted by employees of the Perm branch of the FSBI RosAgrokhim service on sod–slightly podzolic medium loamy soil on loess-like sediments. The soil has agrochemical characteristics typical of our area. The experiment compares the effects of different biologics on potato yields and quality in the unfavorable conditions of the Perm Region. It was found that all biological preparations have a good effect on the yield and quality of potatoes. The increase in the best case was 28 c/ha, and in the second case it was 18 c/ha, which is also significant, the next in value was 16 and the last was 14 c/ha, the increase and the quality were also good.

Keywords: humic substances, biological products, potato, yield, product quality, agrochemical parameters, trace elements, radionuclides, heavy metals, economic assessment